

MILLIY VA MA'NAVIY QADRIYATLARNING YUKSALISHIDA AYOLLARNING O'RNI

Ra'no Parpiyevna Rustamova

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Ekologiya fakulteti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy va ma'naviy qadriyatlarning yuksalishida ayollarning o'rni haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: oila, jamiyat, ayol, milliy qadriyat, tarbiya, milliy g'oya.

Milliy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirish uchun mustaqillik muayyan shart-sharoit va vaziyatlarni yaratib berdi. Mana shu holatda milliy qadriyatlar yosh avlodda falsafiy qarashlarni, madaniy ideallarni, ijtimoiy g'oyalarni qaror topishiga xizmat qildi. Milliy qadriyatlar qanchalik ko'p bo'lmasin, ular har bir millat vakilini ma'naviy kamolotiga, axloqiy tarbiyasiga, milliy ma'naviy ehtiyojlariga ta'sir ko'rsatadi. Xususan, bugungi kunda milliy istiqlol g'oyasi ruhida qadriyatlarimizga e'tiborning kuchayishi yoshlarimizning ma'naviy dunyosini boyishiga, «Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q» ekanligiga bo'lgan ishonchni kuchaytirmoqda.

Milliy va ma'naviy qadriyatlarimizning yuksalishida ayollarning o'rni benihoya kattadir. Zero, ayollar farzandlarimiz tarbiyachisi, kelajagimiz bunyodkorlarining onasi. Bir so'z bilan aytganda har jabhada faol. Bugun ayollar faoliyat olib borayotgan hech qaysi soha yo'q-ki, uning negizida milliylik, ma'naviy qadriyat bo'lmasa.

Milliy qadriyatlarimizning jamiyat va xalq hayotidagi muhim tarbiyaviy ahamiyati uni yosh avlod tomonidan chuqur o'rganilib, o'tmishning ma'naviy boyliklari latofati va ma'rifatini bugungi kun hayotida ham namoyon bo'layotganida ko'rish mumkin. Chunki milliy qadriyatlar tarbiyaning negizini tashkil etgan holda yoshlarni bir-birlariga jipslashtiradi, o'tmish go'zalligi va kelajak kamolotini o'zaro bog'lab turadi. Ba'zan yoshlar o'zlarini milliy qadriyatlarga amal qilib faoliyat yuritayotganliklarini o'zlari ham anglay olishmaydi. Hattoki, real hayotimizdagi voqealar diniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'lanib ketgan.

Milliy qadriyatlar yoshlarimiz tarbiyasini har tomonlama oshirishda bebaho boylikdir. Ularni ko'z qorachig'idek saqlash, kelgusi avlodga etkazib berish uchun barcha imkoniyatlarimizni, ma'naviyatimizni tiniq va pokiza qilish lozim. Shuning uchun bugungi kunda yoshlarimiz tarbiyasini milliy qadriyatlar bilan bog'lab olib borish, ma'rifat, madaniyat va ilm-fanni milliy istiqlol g'oyasi tamoyillariga boyitish, yuksak va olijanob fazilatlarni jamiyatda yanada yuqoriroq cho'qqilarga chiqarish uchun samarali mehnatni shakllantirish kerak.

Milliy qadriyatlarni mohiyatini bilish, ularga e’tiqod qilish, ular asosida yoshlarda milliy tuyg‘ularni kamol toptirish, milliy g‘urur va iftixorni har xil tasavvur bilan yosh avlodni ongiga singdirishda ayolning, onaning o‘rni ahamiyatga egadir. Xalqimiz azal-azaldan Ona siymosini, Ayol zotini Yaratganning ulug‘ ne‘mati, tengsiz mo‘jizasi, deb biladi, uni hamisha ardoqlab-asrab yashaydi. Yurtimiz zaminidagi “Bibixonim”, “Qizbibi”, “Modarixon”, “Qirqqiz” majmuasi kabi tabarruk me‘moriy obidalar ham ana shunday azaliy yuksak e’tibordan dalolat beradi.

Ayni paytda biz insoniyat taraqqiyotiga unutilmas va beqiyos hissa qo‘shgan buyuk ajdodlarimizni dunyoga keltirib, mehr bilan tarbiyalagan, ularni ulug‘vor ishlarga ruhlantirib, kamarbasta bo‘lgan fozila ayollarimiz bilan albatta faxrlanamiz. Milliy qadriyatlarning tarbiyaviy ahamiyati o‘tmishdagi mardlik va qahramonlik kabi tuyg‘ularga ham borib taqaladi. Uni biz To‘maris, Shiroq, Alpomish kabi qahramonlar orqali yaxshi bilamiz. Yoshlarni vatanparvar, burchga sodiq, yuksak madaniyatli, ma‘naviy boy etib, milliy istiqlol g‘oyasi asosida tarbiyalash kelajagi buyuk davlatning bosh maqsadidir. Qolaversa, yoshlarni tarbiyasini amalga oshirishda milliy qadriyatlarni o‘zga xalqlar milliy qadriyatlari bilan qay darajada farqli ekanligini anglab yetkazish ham ayollarga bog‘liq. Bugungi kunning har bir kishisi o‘z milliy qadriyatlarini bilishi «Insoniyatni e‘zozlashi, uning qadr-qimmatini joyiga qo‘yish-bu milliy qadriyatlarimizni tiklash, xalqimizni qadimiy va boy tarixiga, uning an‘analari va urf-odatlariga hurmat bilan qarash demakdir.

Yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularda mehnatsevarlik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, yuksak axloqiy ideallar, kechinmalar, histuyg‘ularni rivojlanishida mustaqillik ma‘naviyati alohida o‘z o‘rniga ega. O‘zbek oilalarida bolalarni qadriyatlar bilan chambarchas bog‘lab tarbiyalash yoshligidanoq ko‘cha supurish, hovli tozalash, suv sepish, daraxt ekish, did bilan kiyinish asosida amalga oshiriladi. Ayniqsa, bunday hislatlar ko‘proq qiz bolalar tarbiyasida amalga oshiriladi. Umuman olganda, milliy qadriyatlar kishi hayotining bezagi, uning naqshi, ma‘naviyatining gultoji hisoblanadi.

Milliy g‘oya ma‘naviyatga tayanishi, undan hayot va ozuqa olishi bilan birga, ma‘naviy-ruhiy hayotga ham ijobiy ta‘sir o‘tkazadi. Milliy g‘oya qadriyatlarni yanada yuksaltirish, ularni odamlarning ongi va qalbiga singdirish, istiqlol va istiqbolga xizmat qilmaydigan jihatlarini bartaraf etish vazifalarini ham amalga oshiradi.

Ma‘naviy hayotdagi behisob hodisalarni, qadriyat va ne‘matlarni xalq manfaatlari va e’tiqodi nuqtai nazaridan baholash - milliy g‘oya mezonlari bilan o‘lchanadi. Milliy g‘oya dastavval, har bir inson uchun eng yaqin bo‘lgan oilaviy munosabatlar - ota-ona va farzandlar, aka-uka va opa-singil, qarindosh-urug‘lar orasidagi aloqalarni yuksak ma‘naviy qadriyatlar asosiga qurishni taqozo etadi.

Betakror va buyuk qadriyat - mahallaning hurmati va eʼtiborini, uning oʻz-oʻzini boshqarishdagi rolini oshirish ham milliy gʻoyaning muhim vazifasidir.

Davrlar oʻtishi bilan milliy manaviy qadriyatlar ham ozgarib, rivojlanib, yangilanib, boyib boradi. Zamon ruhiga va taraqqiyot talablariga mos kelmay qolgan meyor va talablar inkor etiladi. Yangicha tasavvur va yondashuvlar, fazilat va odatlar hayotga kirib keladi. XXI asr boshiga kelib axborot texnologiyalari tufayli globallashuv jarayoni yangi bosqichga kotarildi.

Milliy gʻoyaga sadoqat - yuksak vatanparvarlikda, mustaqillikni mustahkamlash va Vatan ravnaqini taʼminlashga shaxsiy hissa qoʻshish istagida namoyon boʻladi. Dunyodagi hamma xalqlarda ham mehmonnavozlik miqyosi va meʼyori mavjud, lekin u har bir xalqda turli xarakterga ega. Marosimlar, urf-odat va anʼanalar har bir xalqning betakror boyligi, merosidir. Insonning hayoti, u tugʻilganidan boshlab, vafot etgunga qadar turli marosimlar doirasida oʻtadi. Marosimchilik millatning oʻziga xosligi va tarixiy tajribasini saqlash va anʼanalarni kelajakka etkazish vositasidir. Milliy maʼnaviy qadriyatlar ming yillar davomida shakllangan, tarix sinovlariga dosh berib necha-necha avlodlardan oʻtib kelayotgan maʼnaviy boyluk ekanligi, shubhasiz. Lekin bu boyluklar oʻz-oʻzidan va osonlikcha qadriyatga aylanmaydi. Tom maʼnodagi qadriyat maqomini olish uchun bular odamlar va ijtimoiy guruhlarning ichki dunyosi va turmush tarziga singishi, faoliyatini yoʻlga solish va baholash mezoniga aylanishi kerak. Umuman, milliy maʼnaviy qadriyatlar ijtimoiy hayotning va maʼnaviy borligʻimizning muhim va serqirra sohasi boʻlib, inson va jamiyat kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy qadriyatlar muttasil rivojlanib, takomillashib boradi. Bu oʻrinda albatta ayollarning xizmati beqiyos. Bularning ijtimoiy guruhlar va alohida shaxslar tomonidan oʻzlashtirilishi taʼlim va tarbiyani talab qiladi. Bu bevosita jamiyatda ayollar oʻrniga bogʻliq. Asrlar davomida ayolni eʼzozlash, unga ehtirom koʻrsatish oʻzbek xalqiga xos fazilat boʻlib kelgan. Shu maʼnoda yurtimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi oʻrni va mavqeini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xotin-qizlarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash, ularni davlat va jamiyat boshqaruviga keng jalb qilishga alohida eʼtibor berilmoqda. Mamlakatimizda davlatimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va maʼnaviy islohotlarning bosh maqsadi inson, oila manfaatlarini taminlashdan iboratdir. Prezidentimizning 2018-yil 2-fevralda qabul qilingan “Xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash, ularning qonuniy manfaatlarini taʼminlash, oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish, ijtimoiy-maʼnaviy muhitni yanada barqororlashtirishga qaratilgan boʻlib, 2017-2021-yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasida belgilab berilgan vazifalarni inobatga olgan oila institutini

yanada mustahkamlash va rivojlantirish, oilalarni, ayniqsa, yosh oilalarni huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish hamda qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish borasida olib borilayotgan barcha ishlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, jismonan sog‘lom, ma‘naviy yetuk, har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalashda oilaning rolini oshirishga qaratilgan muhim dasturiy hujjat bo‘lib xizmat qiladi.

Hozirgi kunda xotin-qizlar mamlakatimizdagi demokratik jarayonlarning, xalqchil islohotlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisiga aylanib borayotgani barchamizni quvontiradi.

Prezidentimizning "Biz respublikamiz boshqaruv tizimida, parlament va mahalliy kengashlarda, turli sohalarda bilimdon va fidoyi opa-singillarimizning ulushini ko‘paytirishga alohida ahamiyat qaratamiz. Ularning jamiyat hayotidagi o‘rni va nufuzini yanada kuchaytirish bundan buyon ham e‘tiborimiz markazida bo‘ladi" - degan fikrlari bugungi o‘zbek ayoliga berilayotgan imkoniyat va e‘tibordan dalolatdir.

Shuningdek prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan so‘zlagan nutqida yoshlar tarbiyasi avvalo onaga, ayolga bog‘liq ekanligi, ayollarimiz yoshlarni milliy g‘urur va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashi, asrlar osha kelayotgan milliy va ma‘naviy qadriyatlarimiz yuksalishida ayollarning o‘rni beqiyosligi ta‘kidladi va " Oqila ayollar " harakatini tashkil etishni taklif etdi. "Barcha hududlarimizda jamoatchilikka, avvalo, yoshlarga tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsata oladigan, obro‘-e‘tiborli ayollarni o‘z safida birlashtirgan “Oqila ayollar” harakatini sizlar bilan birga tashkil etsak, bu ezgu harakat tom ma‘noda jamiyatimiz ovozigga, mahalla vijdoniga aylanadi, deb o‘ylayman".

Barcha hududlarimizda jamoatchilikka, avvalo, yoshlarga tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsata oladigan, obro‘-e‘tiborli ayollarni o‘z safida birlashtirgan “Oqila ayollar” harakatini sizlar bilan birga tashkil etsak, bu ezgu harakat tom ma‘noda jamiyatimiz ovozigga, mahalla vijdoniga aylanadi, deb o‘ylayman.

O‘zbekiston hozir va bundan keyin ham o‘z mustaqilligini himoya qila olishi uchun ko‘p millatli o‘zbekistonliklarning har bir avlodi milliy istiqloq g‘oyalari ruhida tarbiyalab borishi barqarorlik va umummilliy totuvlik va bag‘rikevvtlikni yanada mustaxdsamlab boradi. Zero, milliy g‘oya - barcha o‘zbekistonliklarning manfaatlarini ham ifodalovchi g‘oyadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muxsiyeva A.SH. Oilada milliy tarbiya jarayonining metodik asoslari: Pedagogika fanlari nomzodi. ...diss. - T., 2005. - 147 b.
2. Oila pedagogikasi /O.Hasanboyevaning umumiy tahriri ostida. - T.:Aloqachi, 2007. - 384 b.

3. Ortiqov N. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o‘quvchi shaxsini axloqiy shakllantirish: Ped. fan. dokt. ... diss. - T.: 2000. - 305 b.
4. Shodmonova SH. Oilada kichik maktab yoshidagi bolalami milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalashning pedagogik asoslari: Ped. fan. nom. diss. avtoreferati. - T.: 2001. - 19 b.
5. O‘quvchi ma’naviyatini shakllantirish /Nashr uchun mas’ul J.G’.Yo’ldoshev. Tuzuvchilar: J.Fozilov, R.Sultonov, H.Saidov. - T.: Sharq nashriyot-matbaa kontsemi, va taraqqiyot yo’lining 2000. - 304 b.
6. Quronov M. Milliy tarbiya. - T.: Ma’naviy at, 2007. - 240 b.